

УДК 001.891:027.7:378.6(477.411)КНУКіМ
DOI: 10.31866/2616-7654.9.2022.259156

**НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
КИЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
В СИСТЕМІ
НАУКОМЕТРИЧНОЇ
ОЦІНКИ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ
АКТИВНОСТІ**

Юрій Горбань,

кандидат культурології, доцент, директор
Наукової бібліотеки Київського національного
університету культури і мистецтв
(Київ, Україна)
e-mail: y.i.gorban@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5837-4409

Юлія Куліш,

завідувачка сектору бібліометрії та наукометрії
Наукової бібліотеки Київського національного
університету культури і мистецтв
(Київ, Україна)
e-mail: yulia3kulish@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9612-5216

Анна Рибка,

методистка вищої категорії Наукової бібліотеки
Київського національного університету
культури і мистецтв
(Київ, Україна)
e-mail: anna_506@ukr.net
ORCID: 0000-0002-4157-3732

Мета статті – дослідити способи оцінки ефективності наукової діяльності; провести всебічний аналіз та схарактеризувати публікаційну активність науково-педагогічних працівників Київського національного університету культури і мистецтв.

Методологія дослідження базується на застосуванні системного підходу, а також низки методів: аналітичного, спостереження, порівняння, методу теоретичного узагальнення. Метод класифікації дав змогу систематизувати дані за обсягами та кількістю. За допомогою діалектичного методу розкрито трансформації структури наукових досліджень з огляду на розвиток наукометричних показників.

Наукова новизна полягає в обробці й висвітленні результатів публікаційної активності науково-педагогічних працівників Київського національного університету культури і мистецтв у міжнародних наукометричних базах даних. У статті схарактеризовано роботу наукової бібліотеки щодо забезпечення доступу до повнотекстових баз, навчання користувачів, моніторингу публікаційної активності, ідентифікації наукових статей в міжнародних базах даних.

Висновки. Значущість публікаційної активності як наукометричного індикатора полягає в тому, що цей показник дає змогу оцінити ефективність як окремих науковців, так і наукових колективів, організацій. Публікації у наукових виданнях, що індексуються у Scopus і Web of Science сприяють зростанню рейтингу в науковій спільноті, гарантують вдалий захист наукової роботи, збільшують шанс на отримання грантів, сприяють чудовому старту публікаційної діяльності у наукових журналах світового рівня тощо. Підвищенню рівня публікаційної активності, наукометричних та бібліометричних показників науково-педагогічних працівників Київського національного університету культури і мистецтв сприяло створення та активна робота сектору бібліометрії та наукометрії наукової бібліотеки, який забезпечує інформаційно-аналітичний супровід публікаційної активності закладу вищої освіти.

Ключові слова: наукометрія, публікаційна активність, індекс Хірша, наукометричні бази даних, наукова бібліотека, Київський національний університет культури і мистецтв.

ВСТУП

Останнє десятиліття визначається змінами дослідницьких напрямів, що зумовлені новими технологіями, великою кількістю даних та різноманітням дослідних систем. Проте, який би напрям не обрав вчений, оцінка будь-якого виду діяльності має своє відображення в рейтингу, статистиці. Показник ефективності науковця формується з багатьох чинників, яким передують аналіз змісту, структури та специфічних особливостей науки як певного виду діяльності. Одним з таких значущих чинників є публікаційна активність – опублікована в науковому журналі стаття стає ефективним засобом створення належного іміджу науковця, індикатором об'єктивного, неупередженого відображення наукової продуктивності. Тому нині бібліотечна спільнота залучає у свою діяльність інформаційний супровід наукових досліджень, аналіз публікаційної активності, послуги щодо підготовки бібліометричних даних. Оцінку ефективності наукової діяльності покладено на наукометрію – «розділ наукознавства, в межах якого здійснюються статистичні дослідження структури та динаміки наукової інформації» (Симоненко, 2020). Динаміка розвитку сфери, що вивчає масив наукової інформації шляхом аналізу за допомогою бібліографічних показників, обумовила появу численної кількості наукових праць і публіцистики. Велика увага приділяється нині вивченню еволюції науки за допомогою численних вимірювань і статистичної обробки інформації (кількість наукових статей, опублікованих в певний період, цитованість тощо). Ця стаття – вперше проведено дослідження наукометричних та бібліометричних показників науково-педагогічних працівників Київського національного університету культури і мистецтв. Аналітичні узагальнення охоплюють дані, отримані до 01.01.2022 року.

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ

Серед останніх напрацювань щодо розвитку наукометрії, бібліометрії та публікаційної діяльності зазначимо роботи Л. Костенка та Т. Симоненко (2020), зокрема «Наукометрия 2.0: концептуальные положения, апробация», в якій досліджується еволюція наукометрії як галузі наукознавства та відзначається інформаційно-когнітивний дуалізм наукометрії, що визначив появу різних підходів до оцінювання результативності дослідницької діяльності вчених і колективів. Т. Дубас (2019) акцентує на тому, що «підготовка наукових видань для входження в міжнародні наукометричні бази є комплексним і складним процесом. Значна кількість видань ще не відповідає сучасним вимогам міжнародних наукометричних баз, і загалом видання потребують значного покращення показників їхньої представленості у світовому інформаційному просторі. Водночас під час підготовки наукових видань для міжнародних наукометричних баз важливо дотримуватися міжнародних видавничих стандартів, потрібних для включення до глобальних індексів цитування». Аналіз наукометричних показників (індекс цитованості та індекс Хірша) з акцентуацією на недостатній «видимості» української наукової періодики у міжнародних бібліометричних базах даних та пропозиції щодо нових індексів здійснено у науковій розвідці А. Шостак та Я. Рудик (2017). Закордонні дослідники, зокрема С. Янг, К. Юан, Дж. Донг, розглядали спільні та відмінні риси наукометрії та бібліометрії й визначили, що вони розрізняються за ступенем використання та розпізнавання, але схожі за загальною структурою

та елементами цитування. Бібліометрія надає велике значення розвитку застосування бібліометричних методів у наукових дослідженнях, а наукометрія підкреслює якість результатів наукових досліджень і зосереджується на тенденціях наукового розвитку, а також на застосуванні методів (таких як аналіз цитування) до інших дисциплін (Yang et al., 2020). Дослідження програмних засобів для проведення бібліометричного аналізу в науці, сучасний огляд різноманітних інструментів, доступних для проведення бібліометричного та наукометричного аналізу (зокрема, джерела збору даних, інструменти аналізу ефективності та візуалізації) та порівняльний аналіз підтримки джерел бази даних, можливостей попередньої обробки, параметрів аналізу та візуалізації здійснили Х. Морал-Муньоз, Е. Еррера-Віедма, А. Сантістебан-Еспехо, М. Кобо (Moral-Muñoz et al., 2020).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бібліотека закладу вищої освіти (зокрема, наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв) є повноцінним учасником наукового та освітнього процесів, тому розв'язує завдання, що задовольняють вимоги сучасної науки та освіти; не лише гарантує доступ до високоякісних цифрових ресурсів, а й забезпечує моніторинг публікаційної активності в наукометричних базах даних; формує цифровий освітній і науковий архів університету; консультує з питань інформаційного просування результатів наукових досліджень.

Нині значну кількість даних, опублікованих в академічних журналах, книгах, патентах, працях тощо, потрібно зберігати та впорядковувати в бібліографічні бази даних. Інформація, що міститься на цих платформах (цитати, ключові слова, назви, журнали, автори, установи тощо), надає цінний зразок для проведення досліджень оцінки науки з використанням бібліометричних методів.

В науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв з 2016 року ведеться робота з наукометрії та бібліометрії. З метою підвищення якості наукових праць університету та рівня представлення їх у вітчизняних і закордонних наукових базах даних, інформаційних системах цитування у 2020 році було створено сектор наукометрії та бібліометрії. Співробітники сектору здійснюють моніторинг, структурування, статистичний аналіз публікаційної діяльності і цитованості науковців (за даними національних та світових баз даних); організацію інформаційно-методичних заходів з питань сучасних технологій наукової праці (з використанням систем наукового цитування (Український індекс наукового цитування, WEB of Science, Scopus, Index Copernicus тощо)) для науковців університету; займаються створенням та підтримкою профілів науковців у бібліографічних менеджерах: Mendeley, EndNote, CiteULike та спеціалізованих соціальних мережах ResearchGate, Academia.edu, LinkedIn; надають допомогу науковцям у створенні профілів у міжнародних реєстрах унікальних ідентифікаторів авторів: Scopus Author ID, ResearcherID, ORCID і дослідницькій платформі Google Академія.

Зазначимо, що у 2021 році працівники наукової бібліотеки надали 176 консультацій зі створення цифрового ідентифікатора науковця ORCID (Open Researcher and Contributor ID). ORCID – це реєстр унікальних ідентифікаторів вчених (ID – код з 16 цифр, узгоджений зі стандартом ISO) і спосіб зв'язку дослідницької діяльності з цими ідентифікаторами. Система ORCID – це спільна розробка групи видавництва, університетів, наукових спільнот, доступ (реєстрація) до якої для ін-

дивідуальних користувачів надається безоплатно. Унікальність системи полягає в її незалежності від національних меж та наукових дисциплін, а основне завдання – розв’язання проблеми ідентифікації науковців зі збігами в іменах та прізвищах, тобто ORCID допомагає ідентифікувати саме ті публікації, гранти, патенти, що належать конкретному науковцю.

Здійснена робота зі створення та підтримання бібліометричних профілів науково-педагогічних працівників у Google Scholar – у 2021 році відредаговано 368 профілів. Google Scholar – пошукова, відкрита наукометрична база даних, яка інтенсивно розвиває сектор пошуку наукової інформації. Ресурс Google Scholar забезпечує можливості визначення тенденцій інноваційних процесів, адміністрування й розробки стратегій наукових досліджень. Для цього здійснюється наукометричний моніторинг публікацій, ранжованих за індексом Хірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань (Фамілярська, 2018).

Також працівники бібліотеки займаються проведенням заходів, спрямованих на підвищення інформованості викладачів університету в галузі сучасних методів і технологій наукової праці з використанням національних і міжнародних інформаційних баз даних, наукометричних систем цитування, показників публікаційної активності і цитування; підготовкою та розповсюдженням друкованих й електронних матеріалів про способи ефективної репрезентації наукових здобутків, що своєю чергою підвищує рейтинг університету, адже наукометричні бази даних – це пошукові системи, що формують статистичні дані, які характеризують стан та динаміку показників затребуваності, активності, індексів впливу діяльності окремих науковців та організацій. Погоджуємося з В. Копаневою про те, що: «Наукометрична діяльність має на меті надання суспільству цілісного уявлення про стан науки та її можливості для розв’язання економічних і соціальних завдань» (Копанева, 2017). З огляду на вищезазначене особливе місце посідає поширення інформації про актуальні наукові напрацювання вчених. Це пояснюється тим, що престижність будь-якого видання, науковця залежить від того, в яких і якої кількості базах даних воно реферується та індексується. На основі наукових публікацій і цитувань оцінюються наукові видання; окремі дослідники; дослідницькі групи; науково-дослідні інститути, університети; країни (Попов & Богатель, 2018). Серед важливих завдань сьогодення особливе місце посідає поширення інформації про наукові напрацювання вчених. Така інформація має бути у вченого завжди в актуальному стані. З цією метою в науковій бібліотеці КНУКіМ проводяться онлайн-консультації щодо управління даними досліджень за допомогою інструмента з відстеження результатів наукової активності – Publons (Горбань та ін., 2021). Publons – це платформа, на якій зібрані кілька ресурсів. Це база науковців; рецензентів; інструментів для видавців і редакторів, які дозволяють шукати рецензентів, пропонувати їм стати рецензентом статті, а науковцям представити свою роботу і як авторів, і як рецензентів. Платформа містить Researcher Profiles (в якому є ResearcherID) – це унікальний ідентифікатор автора, який відрізняє науковця від інших дослідників, які мають однакові чи подібні імена. Отримати його можна, зареєструвавшись на Publons та додавши бодай одну власну публікацію з Web of Science Core Collection ("Ідентифікатори та профілі авторів", б.д.).

Збільшення кількості наукових робіт зумовлює необхідність їх постійного моніторингу та аналізу, а стрімкий розвиток обчислювальної техніки, мережі Інтернет уможливив розробку програмних продуктів, які здійснюють якісну та кількісну оцінку наукової діяльності через численні виміри та статистичну обробку інформації. Йдеться про бази даних – комп'ютеризовану сукупність спеціально організованих для використання взаємопов'язаних даних, що відображають той чи інший фрагмент реальної дійсності – предметну область. Формуються таким чином, що зібрані дані централізовано зберігаються й модифікуються у вигляді, доступному всім фахівцям або системам програмування (Андон, 2003).

Наукометричні (або бази цитувань) – це ті, що мають статті й цитування та можливість коректного обрахунку показників.

Бази даних – це насамперед фільтр інформації, оскільки існує відбір журналів для індексації, а коректне індексування дозволяє зважено оцінювати науку. Зауважимо, що бібліометричні дані використовують в науковій політиці й управлінні фінансуванням науки, в державних програмах розвитку науки та системах оцінки результатів наукової діяльності, під час зіставлення рейтингів закладів вищої освіти.

Scopus від Elsevier і Web of Science (WoS) від Clarivate – найбільші наукові пошукові системи, що об'єднують у собі реферативні бази даних з усього світу. На сьогодні це авторитетні платформи з аналізу рецензованої літератури: наукових видань, матеріалів конференцій, а також книг. Хоча Scopus з'явилася пізніше ніж Web of Science, але нині налічує третину більше матеріалу, ніж WoS.

У 2020 році працівниками Наукової бібліотеки університету було створено у наукометричних базах Scopus та Web of Science профілі організації (Київський національний університет культури і мистецтв).

Згідно з результатами аналізу та систематизації публікацій науково-педагогічних працівників Київського національного університету культури і мистецтв, станом на 1 січня 2022 року маємо такі дані: 425 публікації у міжнародних базах даних, з них 308 публікацій у Web of Science (WoS), 117 – у Scopus. 225 працівників мають по 1 публікації у міжнародних базах даних; 64 працівники – по 2; 28 працівників – по 3; 19 працівників – по 4; 17 працівників опублікували по 5 публікацій, 27 працівників мають 6 і більше (рис. 1).

Наукометричні бази даних – важливий інструмент для відстежування цитованості наукових публікацій. Бази Web of Science (WoS) і Scopus вважаються найбільшими та значущими у світі.

Наукометрична база даних Web of Science (WoS) охоплює понад 33 тис. журналів та 4500 сайтів; містить дані щодо інформації про авторів публікацій, реферати, назви документів, списки використаних джерел. Основу бази складають Science Citation Index Expanded – індекс цитування з природничих і точних наук (природничо-наукові, технічні та медичні журнали); Social Sciences Citation Index (SSCI) – індекс цитування з соціальних наук (журнали з економічних і суспільних наук); Arts & Humanities Citation Index (A & HCI) – індекс цитування з мистецтва і гуманітарних наук (журнали з археології, архітектури, всіх видів мистецтв, літератури, історії, філософії, релігії). Наукометрична база даних Scopus – це понад 27 млн статей та 51 тис. наукових видань. Одна з основних функцій бази даних – вбудована в пошукову систему інформація про цитування. На платформах є можливість

не лише опублікувати власний науковий доробок, а й здійснити пошук з аналізом по наявним матеріалам у визначеному напрямі. А за допомогою інструментів наукометричних баз можна вивчати розвиток наукових напрямів у конкретній країні та співвідношення пріоритетних напрямів країни і світу, визначати сильні й слабкі боки розвитку науки, виявляти найбільш продуктивні і впливові наукові установи, колективи, школи, вчених (Діденко & Радченко, 2017).

Рис. 1. Кількість працівників Київського національного університету культури і мистецтв, що мають публікації у міжнародних базах даних

Зауважимо, що в базі Web of Science всього від України (станом на 1 січня 2022 року) – 220 467 проіндексованих документів. З них: журнальні статті – 167 911; матеріали конференцій – 45 152; розділи книг – 2362; рецензії на книги – 374. Перша проіндексована публікація від України датується 1970 роком. За галузями знань розподіл документів наступний: історія – 1758 записів; гуманітарні мультидисципліни – 1083; антропологія – 116; археологія – 284; мистецтво – 68; бізнес – 666; фінансовий бізнес – 1377; комунікації – 88; культурні дослідження – 23; фольклор – 7; історія соціальних наук – 11; історія філософії – 64; музика – 32. Перша наукова публікація викладача Київського національного університету культури і мистецтв була проіндексована у наукометричній базі Web of Science 1993 року. Загальна кількість публікацій від профілю організації «Київський національний університет культури і мистецтв» – 308 (станом на 1 січня 2022 року); кількість авторів, які за ці роки друкувалися з афіліацією Київський національний університет культури і мистецтв – 380 (рис. 2).

Рис. 2. Публікаційна активність науково-педагогічних працівників з 1993 по 2021 рр. (Web of Science)

На платформі Scopus (всього від України станом на 1 січня 2022 року) – 291 725 проіндексованих публікацій. З них: журнальні статті – 167 911; матеріали конференцій – 45 152; розділи книг – 4170; книги – 236. Галузь «Мистецтво і гуманітарні науки» містить 4083 документи; «Соціальні науки» – 11 238. Найстаріший запис в базі від України – це публікація за 1837 рік.

З 2011 року наукові публікації викладачів Київського національного університету культури і мистецтв почали індексуватися у наукометричній базі Scopus. Загальна кількість публікацій від профілю організації «Київський національний університет культури і мистецтв» – 117 (станом на 1 січня 2022 року); кількість авторів, які за ці роки друкувалися від КНУКіМ – 138 (рис. 3).

Для формування об'єктивної оцінки роботи науковця, науково-дослідних організацій та закладів вищої освіти використовуються наукометричні показники – індекси результативності наукової діяльності. Серед них загальна кількість публікацій (найбільш узагальнений показник, який можна отримати з бібліографічних баз систем цитування; показує всю суму наукових публікацій, що мають індексацію в Scopus чи Web of Science), індекс цитування публікацій (основний показник, що висвітлює повну кількість посилань на роботи, в яких дослідник є автором/співавтором), індекс Хірша (кількісна характеристика продуктивності вченого, заснована як на кількості публікацій, так і на кількості посилань на них в публікаціях інших фахівців). Індекс цитування (Science Citation Index, SCI) містить повну

кількість посилань на статті у Web of Science та Scopus. Він демонструє значущість наукової праці і вираховується з огляду на попередні публікації. SCI активно підтримується міжнародною вченою спільнотою та показує сумарну кількість посилань на публікації в періодичних виданнях за певний час, підраховується в Scopus та Web of Science ("Головні показники", 2020). Наявність в закладі вищої освіти науковців, які мають високий індекс цитування вказує на високу ефективність та результативність діяльності установи.

Рис. 3. Публікаційна активність науково-педагогічних працівників з 2011 по 2021 рр.

Попри деяку критику індекс Хірша (h -індекс) має попит серед наукової спільноти. Можна умовно зіставити середній показник індексу Хірша і посади, наукового ступеня і звання, ґрунтуючись на середньосвітових значеннях (всі наведені цифри вірні за умови, що всі публікації автора знаходяться в базі даних, яка рахує h -індекс; якщо ж ні, то h -індекс буде нижчим):

h -індекс = 0 – 10 – аспірант;

h -індекс понад 10 – кандидат наук, доцент, професор;

h -індекс понад 60 – рівень лауреата Нобелівської премії (у 84 % лауреатів Нобелівської премії h -індекс понад 30) (Мацей, 2013).

Зазначені наукометричні індикатори та ресурси допомагають авторам наукових публікацій розставити акценти в структурі своїх досліджень, підготувати стратегію щодо їх просування та здійснити пошук можливих стратегічних партнерів. Водночас наявні ресурси в мережі Інтернет орієнтують науковців та нау-

ково-педагогічних працівників в інформаційному просторі сучасного наукового знання та забезпечують основною інформацією щодо формування публікаційної активності.

ВИСНОВКИ

Значущість публікаційної активності як наукометричного індикатора полягає в тому, що цей показник дає змогу оцінити ефективність як окремих науковців, так і наукових колективів, організацій. Публікації у наукових виданнях, що індексуються у Scopus і Web of Science, сприяють зростанню рейтингу в науковій спільноті, гарантують вдалий захист наукової роботи, збільшують шанс на отримання грантів, сприяють старту публікаційної діяльності у наукових журналах світового рівня тощо.

Підвищенню рівня публікаційної активності, наукометричних та бібліометричних показників науково-педагогічних працівників Київського національного університету культури і мистецтв сприяло створення та активна робота сектору бібліометрії та наукометрії наукової бібліотеки, співробітники якого здійснюють бібліометричну роботу з підготовки статистики сумарної публікаційної активності та цитованості вчених університету, відстеження кількості цитувань, визначення рейтингу авторів; надають консультації науково-педагогічному складу університету з підбору журналів, які індексуються у наукометричних базах, для подальшого публікування наукових досліджень. Працівники наукової бібліотеки забезпечують інформаційно-аналітичний супровід публікаційної активності закладу вищої освіти.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

- Андон П. І. База даних. *Енциклопедія Сучасної України*. 2003. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38829 (дата звернення: 2.06.2022).
- Головні показники наукової діяльності вченого та організації. *Наукові Публікації*. 12 лютого 2020. URL: https://ua.publ.science/uk/blog/glavn_uye-pokazateli-nauchnoy-deyatelnosti-uchenogo-i-organizatsii (дата звернення: 2.06.2022).
- Горбань Ю. І., Рибка Л. А., Рибка А. Т. Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: модернізація і стратегія в умовах сьогодення. *Питання культурології*. 2021. Вип. 37. С. 137–149. DOI: 10.31866/2410-1311.37.2021.236015
- Діденко Ю., Радченко А. Публікаційна активність як спосіб наукової комунікації та гонитви за рейтингами. *Вісник Національної академії наук України*. 2017. № 9. С. 82–98.
- Дубас Т. Представлення наукових видань у міжнародних наукометричних базах: видавничі стандарти. *Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського*. 2019. Вип. 52. С. 339–349.
- Ідентифікатори та профілі авторів. *Наукова бібліотека Запорізького державного медичного університету*. URL: <https://inlnk.ru/agGvGP> (дата звернення: 2.06.2022).
- Копанєва В. Становлення наукометрії як навчальної дисципліни. *Вісник Книжкової палати*. 2017. № 6. С. 29–31.
- Костенко Л., Симоненко Т. Наукометрия 2.0: концептуальні положення, апробация. *Бібліотеки національних академій наук: проблеми функціонування, тенденції розвитку*. 2020. Вып. 18. С. 52–63.
- Мацей О. О. Національні індекси наукового цитування (за матеріалами фахових видань). *Бібліотека в освітньому просторі*. 2013. № 16. С. 19–31.

- Попов М. В., Богатель Н. В. Індексція наукових текстів у міжнародних базах даних. *Наука, технології, інновації*. 2018. № 3. С. 16–27.
- Симоненко Т. В. Наукометрія. *Українська бібліотечна енциклопедія*. 31.08.2020. URL: <https://inlnk.ru/9PeQek> (дата звернення: 2.06.2022).
- Фамілярська Л. Л. Google Scholar як інструмент моніторингу професійного розвитку викладача закладу вищої освіти. *Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету*. 2018. Вип. 5. С. 222–231.
- Шостак А. В., Рудик Я. М. Обережно – індекс Хірша! *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія*. 2017. Вип. 267. С. 235–245.
- Moral-Muñoz J. A., Herrera-Viedma E., Santisteban-Espejo A., Cobo M. J. Software tools for conducting bibliometric analysis in science: An up-to-date review. *Profesional De La Información*. 2020. № 29 (1). DOI: <https://doi.org/10.3145/epi.2020.ene.03>
- Yang S. L., Yuan Q. L., Dong J. H. Are Scientometrics, Informetrics, and Bibliometrics Different? *Data Science and Informetrics*. 2020. № 1. P. 50–72. DOI: <https://doi.org/10.4236/dsi.2020.11003>

REFERENCES

- Andon, P. I. (2003). Baza danykh [Database]. *Encyclopedia of Modern Ukraine*. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38829 [in Ukrainian].
- Scientific Publications. (2020, February 12). *Holovni pokaznyky naukovoї diialnosti vchenoho ta orhanizatsii [The Main Indicators of Scientific Activity of the Scientist and the Organization]*. <https://ua.publ.science/uk/blog/glavnyye-pokazateli-nauchnoy-deyatelnosti-uchenogo-organizatsii> [in Ukrainian].
- Horban, Yu. I., Rybka, L. A., & Rybka, A. T. (2021). Naukova biblioteka Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv: modernizatsiia i stratehiia v umovakh sohodennia [Scientific Library of the Kyiv National University of Culture and Arts: Modernization and Strategy in the Present Conditions]. *Issues in Cultural Studies*, 37, 137–149. <https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236015> [in Ukrainian].
- Didenko, Yu., & Radchenko, A. (2017). Publikatsiina aktyvnist yak sposib naukovoї komunikatsii ta honytvy za reitynhamy [Publication Activity as a Way of Scientific Communication and the Pursuit of Ratings]. *Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine*, (9), 82–98 [in Ukrainian].
- Dubas, T. (2019). Predstavleniia naukovykh vydan u mizhnarodnykh naukometrychnykh bazakh: vydavnychi standarty [Presentation of Scientific Publications in International Scientometric Databases: Publishing Standards]. *Naukovi Pratsi Natsionalnoi Biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho*, 52, 339–349 [in Ukrainian].
- Scientific Library of Zaporizhia State Medical University. (n.d.). *Identyfikatory ta profili avtoriv [Identifiers and Profiles of Authors]*. <https://inlnk.ru/agGvGP> [in Ukrainian].
- Kopaniieva, V. (2017). Stanovlennia naukometrii yak navchalnoi dystsypliny [Formation of Scientometrics as a Discipline]. *Bulletin of the Book Chamber*, (6), 29–31 [in Ukrainian].
- Kostenko, L., & Symonenko, T. (2020). Naukometriya 2.0: kontseptual'nye polozheniya, aprobatsiya [Scientometrics 2.0: Conceptual Provisions, Testing]. *Libraries of the National Academies of Science: Problems of Functioning and Trends of Development*, 18, 52–63 [in Russian].
- Matsei, O.O. (2013). Natsionalni indeksy naukovoho tsytuvannia (za materialamy fakhovykh vydan) [National Indices of Scientific Citations (Based on Materials of Professional Publications)]. *Biblioteka v Osvitnomu Prostori*, (16), 19–31 [in Ukrainian].

- Popov, M. V., & Bohatel, N. V. (2018). Indeksatsiia naukovykh tekstiv u mizhnarodnykh bazakh danykh [Indexation of Scientific Texts in International Databases]. *Science, Technology, Innovation*, (3), 16–27 [in Ukrainian].
- Symonenko, T. V. (2020). Naukometriia [Scientometrics]. *Ukrainian Library Encyclopedia*. <https://inlnk.ru/9PeQek> [in Ukrainian].
- Familiarska, L. L. (2018). Google Scholar yak instrument monitorynhu profesiinoho rozvytku vykladacha zakladu vyshchoi osvity [Google Scholar as a Tool for Monitoring the Professional Development of a Teacher of Higher Education]. *Open Educational E-environment of a Modern University*, 5, 222–231 [in Ukrainian].
- Shostak, A. V., & Rudyk, Ya. M. (2017). Oberezhno – indeks Khirsha! [Caution – Hirsch Index!]. *Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Pedagogy, Psychology, Philosophy*, 267, 235–245 [in Ukrainian].
- Moral-Muñoz, J. A., Herrera-Viedma, E., Santisteban-Espejo, A., & Cobo M. J. (2020). Software Tools for Conducting Bibliometric Analysis in Science: An up-to-date Review. *Profesional De La Información*, 29(1). <https://doi.org/10.3145/epi.2020.ene.03> [in English].
- Yang, S. L., Yuan, Q. L., & Dong, J. H. (2020). Are Scientometrics, Informetrics, and Bibliometrics Different? *Data Science and Informetrics*, (1), 50–72. <https://doi.org/10.4236/dsi.2020.11003> [in English].

UDC 001.891:027.7:378.6(477.411)КНУКіМ

Yurii Horban,
*PhD in Cultural Studies, Associate Professor,
Scientific Library,
Kyiv National University of Culture and Arts,
(Kyiv, Ukraine,
e-mail: y.i.gorban@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5837-4409*

Yuliia Kulish,
*Head, Bibliometric and Scientometric Sector,
Scientific Library,
Kyiv National University of Culture and Arts
(Kyiv, Ukraine)
e-mail: yulia3kulish@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9612-5216*

Anna Rybka,
*Advanced methodologist, Scientific Library,
Kyiv National University of Culture and Arts,
(Kyiv, Ukraine)
e-mail: anna_506@ukr.net
ORCID: 0000-0002-4157-3732*

KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CULTURE AND ARTS SCIENTIFIC LIBRARY IN THE SYSTEM OF PUBLICATIONS' SCIENTOMETRIC ASSESSMENT

The aim of the article is to investigate ways to assess the effectiveness of scientific research, conduct a comprehensive analysis and characterise the publications of research and teaching staff of the Kyiv National University of Culture and Arts.

The research methodology is based on the application of a systematic approach and a number of methods: analytical, observation, comparison, and the method of theoretical generalisation. The classification method is to organise data by volume and quantity. The authors have revealed the transformation of the structure of scientific research through the dialectical method taking into account the development of scientometric indicators.

The scientific novelty consists in processing and covering the results of publication activity of research and teaching staff of the Kyiv National University of Culture and Arts in international scientometric databases. The article describes the work of the Scientific Library to provide access to full-text databases, user training, monitor publication activity, and identify scientific papers in international databases.

Conclusions. The significance of publications as a scientometric indicator is that this indicator assesses the effectiveness of both individual scientists and research teams and facilities. Publications in academic journals indexed in Scopus and Web of Science contribute to the growth of the rating in the scientific community, guarantee the successful defence of scientific work, increase the chance of receiving grants, and contribute to an excellent start to publishing activities in world-class scientific journals, and so on. The creation and active work of the bibliometric and scientometric sector of the Scientific Library, which provides information and analytical support for the publication activity of higher education institutions, contributed to the increase in the level of publication activity, scientometric and bibliometric indicators of research and teaching staff of the Kyiv National University of Culture and Arts.

Keywords: scientometric, publications, H-index, scientometric databases, Scientific Library, Kyiv National University of Culture and Arts.

Стаття надійшла до редакції 15.02.2022 р.